

EDITORIAL

Mag. Venancio Alejandro García Requena

Director de la Revista

Nos enorgullece presentar un nuevo número de Business Innova Sciences (BIS), revista comprometida con la investigación y la difusión de las ciencias empresariales, con miras a la contribución al desarrollo económico de la sociedad en su conjunto. En el presente número se exponen varias investigaciones relacionadas al comercio internacional, al sector agrícola, a los regímenes laborales y la respuesta empresariales en situaciones de emergencia.

De esta forma, apertura nuestra nueva entrega la investigación de José Rosario Rui Vera y Dominga Ayvar-Cuellar, “Los Tratados de Libre Comercio y sus implicancias en el desarrollo del sector agrícola en el Perú, 2008-2018”, teniendo como objetivo identificar los aspectos positivos y los efectos adversos que estos han tenido en el desarrollo del sector agrícola peruano. Se analizan e interpretan de los elementos macroeconómicos recopilados, además de indicadores sociales dados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Riego, las Cámaras de Comercio de las Empresas de Exportación, el Grupo de Análisis para el Desarrollo, y data proporcionada por organizaciones no gubernamentales.

Igual de apremiante fue el estudio correlacional, “La Autoridad Nacional del Servicio Civil y los Regímenes Laborales en el Perú 2023”, de Kleber Andrés Diaz Zea, cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre la Autoridad Nacional del Servicio Civil y los regímenes laborales en el Perú 2023. Para ello, se realizó una investigación cuantitativa, correlacional, no experimental, transeccional y de método hipotético deductivo.

A esta investigación le sucede la pesquisa de Jheysen Baldeon-Prado y Luis Coarite-Asencio, “Los jardines verticales y la arquitectura sostenible en viviendas multifamiliares”. En este estudio el objetivo fue determinar la relación entre los espacios verdes y el confort térmico en las viviendas multifamiliares, analizando la teoría y recolectando datos del lugar para conocer los criterios para aprovechar los espacios

grises en las edificaciones con áreas verdes para la aplicación en los edificios de viviendas multifamiliares.

Subsigue el artículo “Caracterización de *Plukenetia volubilis* (sacha inchi) como alimento funcional en comparación con otras semillas oleaginosas tradicionales”, de Cristhian Fernando Betancourth López, Patricia Millán Cruz y Aida Rodríguez de Stouvenel. El *Plukenetia volubilis* L., conocido como sacha inchi, es una planta amazónica originaria de Perú que florece y fructifica continuamente semillas oleaginosas con alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados con las cuales se produce aceite vegetal. Este contiene ácidos grasos monoinsaturados (omega-9) y poliinsaturados (omega-6), así como pequeñas cantidades de omega-3 en comparación con otros cultivos oleaginosos. En este sentido, el objetivo de los investigadores fue caracterizar el *Plukenetia volubilis* (sacha inchi) como alimento funcional en comparación con otras semillas oleaginosas tradicionales de la literatura existente.

Cerrando este nuevo número, se encuentra la investigación de Lessner Augusto León Espinoza, “Atributos característicos de la respuesta latinoamericana frente a la covid-19 mediante análisis de componentes principales”. Tal como el título lo indica, el objetivo de este estudio fue identificar los atributos que caracterizaron la respuesta de adaptación, recuperación y confrontación de la pandemia en 6 países latinoamericanos. Los resultados indican que los principales atributos que contribuyen positivamente a la explicación de la varianza de los datos son: a) créditos al sector privado, que reflejan la disponibilidad de capital para el funcionamiento de la economía; y b) formación bruta de capital y crecimiento, PBI, esperanza de vida, balanza de pagos, gasto corriente, desempleo, gastos en servicios de salud e importación de bienes y servicios. Mientras que los atributos que proporcionan una contribución negativa son: entrada de capital extranjero, deuda externa, empleo informal, inflación, densidad poblacional, valor agregado de la industria, valor agregado en la agricultura, tasa de mortalidad y precarias condiciones de higiene y salubridad.

La cada vez mayor la intención de conocer la solución a problemas económicos y empresariales, así como los sociales con impacto en la actividad económica, con lo cual este número presenta algunos estudios que seguramente serán de provecho para el entorno científico – académico.